

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA TABIATGA NISBATAN AXLOQIY MUNOSABATLARNI SHAKLLANTIRISH MASALALARI

Suyunova Matluba Abdusaidovna,

Termiz davlat pedagogika instituti

Maktabgacha ta'limda tarbiyani rashkil kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu maqolada maktabgacha yoshidagi bolalarga ekologik ta'lim-tarbiya berish, tabiat, ularda atrof-muhitga nisbatan hurmat, ehtiyotkorona munosabat va unga mas'uliyat bilan qarash hissini tarbiyalash, bolalarning ekologik tarbiyasiga oid masalalar yoritilgan, uning mazmuni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: ekologik etika ,tabiat, resurs, maktabgacha yoshdagi bolalar , ekologik ta'lim ,maktabgacha ta'lim, ekologik ta'lim, atrof-muhitga munosabat, ekologik madaniyat, bolani tabiat bilan tanishtirish, bola shaxsi, tabiatni asrash, tabiatni kuzatish.

Bolalarni tabiat bilan tanishtirishdan maqsad yosh avlodni ona vatanimizni sevishga, uning o'simliklari, hayvonot olamini asrash, saqlash, ko'paytirish ruhida tarbiyalashdan iboratdir. Buning uchun bolalarni tabiat bilan tanishtirish ishlarini maktabgacha ta'lim yoshidanoq boshlamoq kerak. Shunga ko'ra ota-otalar va pedagog tarbiyachilar oldidagi eng muhim vazifalardan biri bolalarni tabiatning go'zalliklarini ko'ra bilish, uni sevish, tabiatda yuz beradigan voqea - hodisalar haqida to'g'ri tushunchaga ega bo'lish, tabiat yaratgan boyliklardan oqilona foydalanish ruhida tarbiyalashdan iborat bo'lmog'i lozim.

Bugungi kunda dunyodagi ekologik muammolarni hal etishda aholi, ayniqsa, yoshlarning ekologik madaniyatini yuksaltirish, har bir insonda atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lish, mamlakatning noyob tabiati, tabiiy boyliklarini kelgusi avlodlar uchun asrab-avaylash hissini shakllantirish, ekologik holatni yaxshilash va atrof-muhitga salbiy ta'sirning oldini olish eng dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi.

O‘zbekiston mustaqilligining dastlabki yillaridanoq mamlakatimizda ekologik masalalar, tabiatda ro‘y berayotgan noxush hodisalar oqibatini bartaraf etish, ro‘y berishi mumkin bo‘lgan bunday vaziyatlarning oldini olish kabi dolzarb vazifalarga katta e‘tibor qaratib kelinmoqda. Insonning tabiatga noto‘g‘ri munosabati natijasida yuzaga keladigan salbiy holatlarning oldini olishda ekologik ta‘lim-tarbiyaning o‘rni nihoyatda katta. Jahonning barcha mamlakatlari kabi O‘zbekistonda ham shaxs va jamiyatning moddiy va ma‘naviy madaniyati ekologik mazmunga ega bo‘lmoqda. Endilikda respublikamizda chiqindisiz, kam chiqitli va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish, atrof-muhitni muhofaza qilishning iqtisodiy mexanizmlarini rivojlantirish va takomillashtirish, ekologik huquqbuzarliklar uchun ma‘muriy-huquqiy choralar ko‘rish, ekologik ma‘rifat orqali aholining ekologik tafakkurini rivojlantirish, xalqaro ekologik munosabatlarni yo‘lga qo‘yish, tabiat, atrofmuhitga ko‘rsatilayotgan salbiy antropogen ta‘sirlarni kamaytirish, insonning atrofmuhitga sifat jihatidan yangicha munosabatini shakllantirishga olib kelmoqda. Maktabgacha ta‘lim muassasalari tarbiyalanuvchilariga qo‘yilgan umumiy talablarda ham ularning ekologik mas‘uliyatni his qilishi, tabiat muhofazasi sohasidagi bilimlarga ega bo‘lishi lozimligi alohida ko‘rsatib o‘tilgan.

Vatanimiz tabiati, atrof-muhitiga nisbatan hurmat, ehtiyotkorona munosabat va unga mas‘uliyat bilan qarash hissini maktabgacha yoshdagi har bir bola shaxsida tarbiyalashimiz lozim. Maktabgacha yoshdagi bola o‘z atrofidagi tabiiy-ijtimoiy muhit ta‘sirida va mahallada o‘rnatilgan axloqiy ekologik tartibotlar asosida yashaydi. Zero, yurtimizning go‘zal tabiati, uning kelgusi holati aynan ularning atrof-muhitga bo‘lgan munosabati orqali belgilanadi.

Zaminimizdagi tabiiy manbalarni asrabavaylashning eng muhim vositalaridan biri o‘sib kelayotgan yosh avlodni tabiatni asrashga oid ekologik bilimlardan xabardor qilish, ularga ekologik tarbiya berish hisoblanadi. Tabiatga ehtiyotkorona munosabatda bo‘lish, uning boyliklaridan unumli foydalanish, tevarak-atrofdagi

muhitni yaxshilash, uning buzilishi, ifloslanishiga yo‘l qo‘ymaslik, tabiatga nisbatan axloqiy qimmatdagi hatti-harakatlarni amalga oshirish malaka va ko‘nikmalari esa bolalikdan rivojlantirilsagina maqsadga erishish mumkin. Ayni maqsadlar insonning butun hayoti davomida mafkura, siyosat, san‘at, adabiyot, ilmiy bilimlar, ishlab chiqarish amaliyoti, ta‘limtarbiya, tashviqot orqali amalga oshirilishi mumkin. Bu ishlarning dastlabki shakllar maktabgacha ta‘lim yoshidan boshlanishi zarur.

Bolaning maktabgacha ta‘lim yoshi davrida tevarak-atrofdagi borliqqa nisbatan ongli ravishda tabiatga ijobiy munosabati tarkib topa boshlaydi va u ona tabiatga bo‘lgan g‘amxo‘rligini orttira boradi.

O‘zbekiston tabiatida bola uchun kerakli bo‘lgan bilim va taassurotlarga ega bo‘lishga yordam beruvchi manbalar yetarlidir. Tevarakatrofda mavjud bo‘lgan jonsiz va ayniqsa, tirik tabiat ob‘yektlariga bo‘lgan qiziqish bolalarda erta paydo bo‘ladi. Bolada ko‘z bilan ko‘rgan narsalarga nisbatan qiziqishi orta boradi. Bundan tashqari, tabiatdagi mavsumiy o‘zgarishlar, ranglar jilosi, turli-tuman hid, ovozlar ham ular diqqatini o‘ziga jalb qiladi. Bolalar hamma narsani o‘z ko‘zlari bilan yaqindan ko‘rishga, ushlab ko‘rishga harakat qiladilar.

Bolalardagi atrof-muhitga bo‘lgan qiziqishni qo‘llab-quvvatlash bilan bir vaqtda, ularni tabiatni asrab-avaylash ruhida tarbiyalash kerakligini esdan chiqarmaslik kerak. Shunga e‘tibor berish kerakki, katta odamlarning o‘zlari tabiatni sevishlari va bu tuyg‘uni bolalarda uyg‘ota olishlari zarur. Biz insonlarning hech qachon tabiat bilan aloqamiz uzilmaydi. Shunday ekan, bolalarga kichkina dala, gulning chiroyi, quyosh botishidagi ranglar jilosi, nastarin gulining gullashini ko‘rish va qushlar chug‘urlashining ohanglarini eshitish uchun sabr-toqatli bo‘lish kerakligi va go‘zallikni his qilishni o‘rgatish lozim.

Ekologik ta‘lim-tarbiya maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalarni ma‘naviy-ma‘rifiy tarbiyalash, tabiat go‘zalliklarini ko‘ra bilishlarida katta yordam beradi. Maktabgacha ta‘lim muassasalarida bolalarga tarbiya berishda unga toza kiyim kiydirish, yurish-turishining ozoda bo‘lishini uqtirib turish ilk ekologik

tarbiyaning asosi bo'ldi. Bola yashaydigan uy va uning atrofi toza, shinam va chiroyli bo'lsa, farzand ham shunday yashashga intiladi.

Ekologik ta'lim, ya'ni sog'lom turmush tarzini tashkil qilishda tarbiyani ikki xil yo'l bilan amalga oshirish muhim: birinchidan, ekologik ta'lim-tarbiya oilada ota-onalar ishtirokida; ikkinchidan, maktabgacha ta'lim muassasasi, maktab, oliy va o'rta maxsus bilim yurtlarida olib borilishi lozim. Ekologik ta'lim-tarbiya maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bolalar orasida bebaho insonparvarlik munosabatini rivojlantiradi: tabiatning barcha ob'yektlariga nisbatan qiziqishini uyg'otadi, atrof-muhitning shart-sharoitini o'rganish, unga g'amxo'rlik qilish malakalarini rivojlantiradi.

Mamlakatimiz uzluksiz ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida, jumladan, maktabgacha ta'lim tizimida ekologik ta'lim-tarbiyaga katta e'tibor qaratilayotganligi Birlashgan Millatlar Tashkiloti tomonidan ham e'tirof etilganligini qayd etishimiz o'rinli:

«O'zbekistonda ko'p maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalarni tabiat va atrof-muhit bilan tanishtirish mashg'ulotlari tashkil qilinadi. Jami maktabgacha muassasalarning 40 foizida ekologik ta'lim uchun maxsus xonalar bor va muassasalarning 16 foizida bolalar tabiatni parvarish qilishni o'rganadigan «Atrof-muhit so'qmoqlari» tashkil qilingan»

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash mumkinki, tabiatdagi mehnat bolalarda tirik mavjudotlarga rahm-shafqatli bo'lish hissini tarbiyalaydi. Bu o'z navbatida ularning ruhan sog'lom bo'lishlarini ta'minlaydi. Bolalar tabiatda qilgan mehnatlari natijalaridan xursand bo'ladilar, tabiatga nisbatan do'stona munosabatlarini namoyon etadilar. Maktabgacha ta'lim muassasalarida tarbiyalanayotgan bolalar turli jonzotlar, o'simliklarni parvarishlaganlaridan so'ng, ularning kayfiyatlari ko'tarilib, ma'naviy ozuqa oladilar. Tabiat haqida bolalarga kitob o'qib berish orqali tabiat haqidagi bilim, ko'nikma va malakalar oshirib boriladi. Ekologik ta'lim-tarbiya maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik madaniyatli bo'lib voyaga

yetishida muhim ahamiyat kasb etadi. Jumladan, bolalarning o‘zi yashab turgan shahar, qishloq, mahalla, xonadoniga bo‘lgan mehruhabbat tuyg‘usi, vatanparvarlik ruhini shakllantiradi, bolalar ona tabiatni sevish, ardoqlash, undan g‘ururlanish ruhida tarbiyalanadi, bolalarda suvni iflos va isrof qilmaslik tushunchalari rivojlanadi, bolalarda kuzatuvchanlik, atrof-muhit go‘zalligini anglash bilan bog‘liq bo‘lgan qiziqishlar rivojlanadi, bolalar o‘simliklar, hayvonlar tabiatning bir qismi, inson u bilan bog‘liqligi, tabiatni asrab-avaylash zarurligini tushunib yetadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning davlat standartini tasdiqlash to‘g‘risida” 2020 yil 22 dekabrda 802-sonli qaroriga 1-ilova Maktabgacha ta’lim va tarbiyaning Davlat Standarti.
2. “O‘zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo‘yiladigan davlat talablarini tasdiqlash haqida”gi O‘zbekiston Respublikasi Maktabgacha Ta’lim Vazirining buyrug‘i. Ro‘yxat raqami № 3032. 03.07.2018-y.
3. “Илк кадам” Мактабгача таълим муассасасининг Давлат ўқув дастури Тошкент – 2018 й.
4. Sh.M. Mirziyoyev-“Yangi O‘zbekiston Strategiyasi”-Toshkent-2021.
4. Kayumova.N.M.-“Maktabgacha pedagogika.” T.: TDPU -2013 y. O‘quv qo‘llanma.
5. Kamilova, G. A, Ro`zieva Z E, Botirova. Nyu A. Maktabgacha talim tashkilotlarida bolalarni ekologik-gigienik tarbiyalash imkoniyatlari. Maktabgacha talim-Maktab- Oliy talim konsepsiyasi muammo, yechimlar va istiqbollar xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Buxoro. 2022 yil. 46-48 betlar.
6. Suyunova Matluba Abdusaidovna. Maktabgacha yoshidagi bolalarda ekologik dunyoqarashni shakllantirishning psixologik-pedagogik jihatlari//Muallim hem uzluksiz bilimlendirio‘. Ilmiy-metodikaliq jurnal.- Nekis. 5/1-сah 2023.326-331 b

7. Suyunova Matluba Abdusaidovna. Maktabgacha yoshidagi bolalarda ekologik dunyoqarashni shakllantirish//Научный фокусю2023 у.1 sentyabr.18-23 b
7. Smailova M. M. Kichik maktab o'quvchilarida ekologik dunyoqarashni shakllantirishning psixologik-pedagogik xususiyatlari // BBC 88 P 86. – 2023. – B. 240.
8. Ashyrova M. G. Bolalarni ekologik ta'lim va tarbiyalash muammolari va zarurati; Ekologik ta'lim maqsadlari //Ilmiy rivojlanish muammolarini hal qilishning innovatsion mexanizmlari. – 2016. – B. 35-38.
9. Abdulshekhidova X. E. Didaktik o'yinlar orqali erta maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik dunyoqarashini shakllantirish // Pedagogika fanlari xabarnomasi. – 2021. – Yo‘q. 3. – 59-63-betlar.
10. Nazarenko T.V. Katta maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik ta'limni shakllantirish muammosining nazariy asoslari // "Lipetsk tajribasi" va XXI asr pedagogikasi. – 2017. – B. 96-100.
11. Podaneva T.V. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik madaniyat asoslarini shakllantirish // Fan, madaniyat, ta'lim olami. – 2018. – Yo‘q. 4 (71). – 86-91-betlar.
12. Kobeleva O. V., Tretyakov A. L. Maktabgacha yoshdagi bolalarning ekologik ta'limi: nazariy va tashkiliy asoslar // Saratov viloyat ta'limni rivojlantirish institutining axborotnomasi. – 2019. – Yo‘q. 4. – 29-36-betlar.
13. Didieva A. R. Maktab o'quvchilarining ekologik dunyoqarashini shakllantirish // Loyiha muallifi va ilmiy muharrir. – 2021. – B. 191.
14. Kozlovskaya T. A., Peremyshleva Yu. Yu. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ekologik dunyoqarashni rivojlantirish vositasi sifatida kvest o'yinlari texnologiyasi // Ilmiy konferentsiyalar byulleteni. – MChJ konsalting kompaniyasi Ucom , 2021. – No. 5-1. – 56-57-betlar.
15. Goncharova E. V. G 65 Maktabgacha yoshdagi bolalarni ekologik tarbiyalash nazariyasi va usullari: oliy pedagogik o'quv yurtlari talabalari uchun ma'ruzalar kursi. – Nijnevartovsk: Nijnevart. ijtim. universitet. nashriyoti, 2008. - 326 b

16. Turobjonov S. , Tursunov T. , Pulatov X. Oqova suvlarni tozalash texnologiyasi T. : Musiqa, 2010, 256 b. 25. Turobjonov S.M
17. Ergashev A. , Ergashev T. Ekologiya, biosfera va tabiatni muhofaza qilish. T. : Yangi asr avlodi, 2005, 436 b
18. Qobilov Sh. Ekologiya qonunchiligini buzganlik uchun yuridik javobgarlikni takomillashtirish muammolari. NDA, T, 2002, 22 bet